

Workshop: Pengembangan Inovasi Produk UMKM Berbasis Potensi Lokal

Ayu Trisna Rahayu Lesari, Lastri Melani, Sherly Marselina,
Pitria Handayani, A Idun Suwarna

Keywords :
Economic;
Workshop;
UMKM

Abstract. *The Economic Division in the Student Community Service Program (KKM) plays a strategic role in supporting the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) through activities that directly impact the enhancement of business capacity. One of the activities carried out is a Workshop for UMKM aimed at upgrading various important aspects of business management. This activity intends to provide practical skills that can increase the competitiveness of UMKM products, both in local and digital markets. The Workshop not only teaches techniques in product design and branding but also provides insights into the importance of innovation and adaptation to current market trends. Additionally, KKM students are involved in the planning and implementation of solutions that can comprehensively improve the quality of UMKM products. By involving students in this activity, it is expected to provide hands-on experience in applying economic.*

Kata Kunci:
Ekonomi;
Seminar;
UMKM

Abstrak. Divisi Ekonomi dalam program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan yang langsung berdampak pada peningkatan kapasitas usaha. Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah workshop untuk UMKM yang bertujuan untuk upgrade berbagai aspek penting dalam pengelolaan usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis yang dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, baik di pasar lokal maupun digital. Workshop ini tidak hanya mengajarkan teknik-teknik desain dan branding produk, tetapi juga memberikan wawasan tentang pentingnya inovasi dan adaptasi terhadap tren pasar terkini. Selain itu, mahasiswa KKM juga terlibat dalam perencanaan dan implementasi solusi yang dapat meningkatkan kualitas produk UMKM secara menyeluruh. Dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung dalam mengaplikasikan ilmu ekonomi.

Correspondensi Author:
Ayu Trisna Rahayu Lestari
Manajemen
STIE Pasim Sukabumi
ayur25902@gmail.com
DOI :
10.5281/zenodo.15653875

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama berfungsi sebagai fondasi perekonomian Indonesia. Berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2020), sektor Usaha Mikro Kecil Menengah menyumbang sekitar 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih kurang 97% tenaga kerja di tanah air. Data ini secara jelas menampilkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15653875>

Meski memiliki kontribusi yang sangat besar, Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia tetap menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat perkembangan potensinya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah terbatasnya akses terhadap modal dan pembiayaan. Kondisi ini sering membuat banyak Usaha Mikro Kecil Menengah kesulitan untuk mengembangkan usaha mereka secara efektif (Tambunan, 2009). Selain itu, Usaha Mikro Kecil Menengah juga sering berjuang dengan isu-isu terkait manajemen usaha, inovasi produk, pemasaran, serta keterampilan dalam branding dan pengemasan produk. Stiglitz (2017) menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah memerlukan perhatian khusus pada peningkatan kapasitas manajerial dan inovasi, karena keduanya merupakan kunci utama dalam memperluas daya saing produk Usaha Mikro Kecil Menengah di pasar internasional.

Mengingat pentingnya peran Usaha Mikro Kecil Menengah dan tantangan perekonomian mereka, penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah melalui pemberdayaan menjadi sangat krusial dalam meningkatkan daya saing mereka. Salah satu pendekatan efektif yang dapat diambil adalah program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang bertujuan untuk memberikan kontribusi langsung kepada Usaha Mikro Kecil Menengah di masyarakat. Pada hal ini, Divisi Ekonomi dalam KKM memegang peranan kunci dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berpotensi meningkatkan kapasitas Usaha Mikro Kecil Menengah.

Fokus utama Divisi Ekonomi Kuliah Kerja Mahasiswa adalah pelaksanaan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk Usaha Mikro Kecil Menengah. Workshop ini dirancang untuk menyediakan keterampilan praktis yang dapat segera digunakan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Materi pelatihan dalam workshop ini mencakup aspek-aspek penting, seperti: Desain pengemasan: Memberikan pemahaman serta keterampilan untuk menciptakan kemasan produk yang menarik dan fungsional. Penyusunan daftar menu: Untuk sektor kuliner Usaha Mikro Kecil Menengah, pelatihan ini mendukung dalam merancang menu yang informatif dan efektif. Pembuatan banner dan materi promosi lainnya: Mengajarkan cara membuat materi promosi yang efektif untuk menarik perhatian konsumen. Poin serupa dinyatakan oleh Mankiw (2018), yang menekankan bahwa strategi pemasaran yang efektif, termasuk pengemasan yang menarik dan branding yang baik, sangat penting dalam menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan produk. Dalam kegiatan workshop ini, mahasiswa tidak hanya dapat memberikan keterampilan praktis kepada pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah, tetapi juga dapat menerapkan pengetahuan ekonomi yang telah mereka pelajari di bangku kuliah hingga dalam praktik nyata di lapangan. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah melalui peningkatan keterampilan pengusaha dalam aspek pengemasan, promosi, dan pemasaran produk diharapkan dapat meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa ini, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi. Mereka berinteraksi langsung dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, menggali permasalahan yang ada, dan menawarkan solusi yang konkret berdasarkan pendekatan ilmiah dan praktis. Lebih dari itu, kegiatan ini juga menjadi platform pembelajaran berharga bagi siswa untuk mengasah berbagai keterampilan penting seperti komunikasi, kepemimpinan, manajemen proyek, dan kolaborasi tim.

Dampak dari program ini tidak terbatas pada peningkatan keterampilan dan kualitas produk bagi usaha kecil dan menengah (UKM), tetapi juga memperluas kemungkinan kolaborasi. Misalnya kemitraan dapat dibentuk dengan desainer grafis profesional, wirausahawan kreatif lainnya, dan pemasok bahan pengemasan. Dengan demikian, kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa yang bertujuan untuk memberdayakan UKM bukan

hanya merupakan upaya jangka pendek , melainkan juga mendorong terciptanya ekosistem usaha kecil yang lebih profesional , berkelanjutan , dan berdaya saing .

Menyadari peran penting UKM dalam pembangunan ekonomi nasional dan tantangan yang masih mereka hadapi , pemberdayaan UKM melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif tetap sangat relevan dan mendesak . Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa ini merupakan sumbangsih nyata siswa dalam membangun masyarakat yang lebih mandiri , produktif , dan sejahtera. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi strategi digital marketing yang efektif dan relevan dengan konteks lokal.

METODOLOGI

Dalam pengabdian yang dilakukan oleh kelompok Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) kelompok 2 STIE PASIM SUKABUMI menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara mendalam dengan pelaku UMKM selama berlangsungnya kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa. (Studi, 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan inovasi produk di kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan memanfaatkan potensi lokal melalui workshop interaktif yang diselenggarakan oleh Divisi Ekonomi Program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM). Strategi yang digunakan adalah penelitian aksi partisipatif (PAR), di mana mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa, pengajar, dan praktisi Usaha Mikro Kecil Menengah terlibat secara kolaboratif di setiap tahap inisiatif. Metodologi ini dipilih karena keselarasannya dengan karakteristik pemberdayaan masyarakat yang kolaborasi dan refleksi berkelanjutan (Kemmis et.al., 2014, dikutip dalam McNiff, 2021). Metode ini dilakukan dalam beberapa langkah-langkah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Langkah- langkah kegiatan

1. Langkah 1 yaitu tahap persiapan, pada tahap ini yang dilakukan adalah Melakukan analisa masalah dan kebutuhan. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan wawancara mengenai kondisi kesiapan khalayak sasaran. Tahap ini menitikberatkan pada identifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul. Media yang digunakan adalah lewat komunikasi seluler dan kunjungan langsung ke lokasi.
2. Langkah 2 yaitu dilakukan pelaksanaan workshop
Pada tahap ini disampaikan mengenai teori, situasi pasar, dan pembukaan wawasan. mengenai pemasaran digital dan bersaing secara efektif. Kegiatan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat juga akan merangking dan memberikan sertifikat kepada peserta. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan motivasi belajar kepada peserta dan ketercapaian tujuan dari kegiatan ini.
3. Langkah 3 yaitu evaluasi hasil
Evaluasi hasil dilakukan secara langsung kepada peserta Workshop Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebanyak 25 responden yang telah mengikuti kegiatan tersebut, hasil penilaian dari para peserta menunjukkan para peserta merasa puas terhadap serangkaian kegiatan Workshop Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah dilaksanakan oleh tim Kuliah Kerja Mahasiswa Kelompok

PROGRAM UNGGULAN

Workshop Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) – Menggali Ide Pemasaran Digital yang Kreatif

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15653875>

Kegiatan ini berfokus pada Pemasaran Usaha Mikro Kecil Menengah di salah satu produk olahan warga Desa Cikaret yang belum optimal, baik secara konvensional maupun digital. Sehingga dapat memberikan inovasi dalam hal digital marketing sebagai bekal kemampuan pada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, Dengan mendukung dan melestarikan produk lokal, masyarakat juga dapat merasakan kebanggaan terhadap produk yang ada di Desa Cikaret.

Untuk menjaga kelestarian produk yang dihasilkan oleh UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki banyak dampak positif, baik bagi ekonomi, budaya, hingga lingkungan. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian desa, dengan menjaga kelestarian produk yang ada di desa kita secara langsung membantu keberlanjutan lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi di Desa Cikaret.

Kegiatan Workshop ini merupakan langkah awal yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah mengenai pemasaran digital dan bersaing secara efektif. Kelebihan dari kegiatan workshop ini adalah untuk membuat produk lokal semakin terjaga dalam produk khas daerah Desa Cikaret, sehingga penjualan masih tetap berjalan walau dalam skala kecil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Workshop yang diselenggarakan di Aula Desa Cikaret yang dihadiri oleh 25 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dari Desa Cikaret. Berdasarkan data dan wawancara dari hasil survey yang dilakukan sebelumnya, di temukan satu keluhan dari pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu sulitnya pemasaran secara online. Oleh sebab itu, dibuatlah Workshop agar pelaku dapat meningkatkan penjualan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kegiatan ini sangat di perlukan oleh mitra karena dengan mengikuti Workshop Pemasaran, dapat mengetahui bagaimana teknik pemasaran produk mereka melalui online, kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa saat ini semakin meningkat, sehingga membuat para konsumen mempunyai keinginan untuk mendapatkan barang dan jasa secara mudah yaitu melakukan belanja secara online

Melalui media social ini dapat digunakan untuk memasarkan atau mempromosikan produk secara online karena mengandalkan foto dan video sebagai media yang utama dengan terus mengembangkan produknya.

a. **Workshop Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM):** Pelatihan keterampilan pengelolaan usaha, pemasaran digital, dan manajemen modal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berdasarkan peserta yang ikut kegiatan Workshop Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) dapat di klasifikasikan sesuai dengan jenis kelamin. Dari gambar di bawah terlihat bahwa sebanyak 70% berjenis kelamin laki-laki dan 30% berjenis kelamin perempuan.

Gambar 3. Persentase Sebaran Peserta Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Kegiatan Workshop UMKM ini dilakukan dalam pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yaitu pendampingan UMKM di Desa Cikaret. Kegiatan Workshop UMKM ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan dosen Pengampu yaitu Bpk. Tedi Pitri, S.IP., MM. sebagai pemberi materi yang bertema “Menggali Ide Pemasaran Digital yang Kreatif” Pelaksanaan program Workshop Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek usaha. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan teoritis, tetapi juga menitikberatkan pada implementasi praktis yang langsung dapat diterapkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam kegiatan usahanya sehari-hari. Adapun hasil dan pembahasan dari pelaksanaan program ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Pemasaran dan Manajemen Usaha

Melalui kegiatan workshop yang telah dilaksanakan, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi pemasaran dan manajemen usaha. Materi yang disampaikan mencakup:

- a. Dasar-dasar manajemen usaha (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi).
- b. Teknik pemasaran digital dan konvensional.
- c. Strategi komunikasi dengan pelanggan dan branding usaha.

Pelaksanaan program Workshop UMKM berjalan lancar dan sukses meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta dari berbagai sektor, dengan materi mencakup pemasaran digital, legalitas usaha, dan branding produk. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi, terbukti dari kehadiran hampir penuh dan partisipasi aktif dalam diskusi. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta. Kendala teknis terkait teknologi berhasil diatasi dengan sesi tambahan. Workshop ini memberikan dampak positif dalam penguatan UMKM, serta membuka peluang pendampingan lanjutan dan akses ke pasar digital yang lebih luas bagi para pelaku usaha.

Setelah mengikuti workshop, sebagian besar peserta mampu mengidentifikasi kelemahan dalam usaha mereka dan menyusun rencana perbaikan yang lebih terstruktur. Selain itu, mereka juga lebih memahami pentingnya pemetaan target pasar dan penyusunan strategi promosi yang tepat sasaran. Efektivitas workshop ini tercermin dari peningkatan omset penjualan yang dilaporkan oleh sejumlah peserta dalam waktu beberapa minggu setelah kegiatan berakhir.

2. Kesiapan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menghadapi Era Digital dan Persaingan Global

Perubahan lanskap bisnis yang dipengaruhi oleh digitalisasi dan globalisasi menuntut Usaha Mikro Kecil Menengah untuk beradaptasi dengan cepat. Program ini mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah untuk:

- a. Menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran utama.
- b. Memahami pentingnya konten visual dalam membangun brand.
- c. Meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan bisnis agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Dengan pembenahan pada aspek visual dan manajerial, Usaha Mikro Kecil Menengah menjadi lebih siap untuk berkompetisi, baik di pasar lokal maupun nasional. Selain itu, peserta juga diperkenalkan pada platform e-commerce dan marketplace sebagai alternatif saluran distribusi yang efektif.

3. Mendorong Kolaborasi dan Sinergi Antar Stakeholder

Program ini juga membuka peluang kerja sama antara Usaha Mikro Kecil Menengah dengan berbagai pihak yang berperan penting dalam pengembangan usaha, antara lain:

- a. **Desainer grafis** yang membantu menciptakan identitas visual yang kuat.
- b. **Pelaku pemasaran digital** yang dapat membantu memperluas jangkauan promosi.
- c. **Penyedia material kemasan** yang mendukung inovasi dalam tampilan produk.

Kolaborasi lintas sektor ini menjadi nilai tambah dari program, karena mampu membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah secara berkelanjutan. Ke depan, kerja sama semacam ini diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk menciptakan produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah yang inovatif, berdaya saing tinggi, dan mampu bersaing tidak hanya secara lokal tetapi juga global.

TAHAPAN EVALUASI DAN MONITORING

Dalam kegiatan workshop merumuskan tujuan evaluasi yang jelas, yaitu untuk menilai efektivitas workshop dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Indikator keberhasilan ditetapkan, termasuk tingkat partisipasi, peningkatan pengetahuan, dan penerapan keterampilan yang diajarkan. Hasil dan pembahasan pada kegiatan workshop Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) umumnya mencakup evaluasi pemahaman peserta terhadap materi, peningkatan kompetensi, serta pengelolaan keuangan dan pemasaran. Penelitian menunjukkan perlunya pelatihan yang lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengabdian yang dilakukan oleh tim Kuliah Kerja Mahasiswa Kelompok 2 sangat tinggi. Tidak ada kendala yang dihadapi selama program berlangsung karena terdapat keterlibatan mahasiswa dalam mendampingi kegiatan tersebut. Namun, kekurangan yang dirasakan peserta adalah kurangnya waktu untuk berdiskusi bersama, sebagai output dari pelaksanaan program Workshop sebanyak 25 peserta menyatakan dari hasil pembahasan dengan tema “Menggali Ide Pemasaran Digital yang Kreatif” membantu dalam menjalankan bisnisnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring, dapat disimpulkan bahwa kegiatan workshop Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kesulitan penerapan pemasaran digital, keterbatasan modal, dan implementasi ilmu yang belum optimal. Upaya perbaikan dilakukan melalui pendampingan berkelanjutan, penguatan jejaring, serta evaluasi rutin untuk meningkatkan kualitas dan dampak workshop bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

KESIMPULAN

Peran yang sangat penting dalam menghubungkan teori yang diperoleh mahasiswa selama perkuliahan dengan praktik langsung di lapangan, khususnya dalam konteks pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Dalam upaya mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah, Divisi Ekonomi bertugas untuk memberikan kontribusi nyata melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah, seperti workshop, pelatihan, dan pendampingan terkait pengelolaan usaha dan pengembangan produk. Usaha Mikro Kecil Menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, membutuhkan dukungan yang lebih besar untuk menghadapi berbagai tantangan yang mereka hadapi, seperti keterbatasan dalam akses permodalan, pengemasan produk yang kurang menarik, serta keterampilan dalam pemasaran dan branding. Dalam hal ini, Divisi Ekonomi dalam program Kuliah Kerja Mahasiswa bertujuan untuk memberikan solusi praktis yang dapat meningkatkan daya saing produk Usaha Mikro Kecil Menengah, serta membantu mereka beradaptasi dengan perkembangan pasar yang semakin kompetitif. Workshop yang dilaksanakan dalam KKM adalah bentuk nyata dari upaya untuk memberikan keterampilan praktis kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM). Melalui program KKM, mahasiswa juga memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu ekonomi yang telah mereka pelajari di bangku kuliah dalam konteks nyata, sehingga mereka dapat memperdalam pemahaman tentang dinamika ekonomi, pengelolaan usaha, dan kewirausahaan. Ini juga memberikan pengalaman langsung yang memperkaya keterampilan mahasiswa dalam merancang solusi ekonomi yang aplikatif untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah. Secara keseluruhan, Divisi Ekonomi dalam Kuliah Kerja Mahasiswa memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan pengembangan ekonomi daerah. Program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas Usaha Mikro Kecil Menengah dalam hal pengelolaan usaha dan pemasaran produk, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi agen perubahan dalam pembangunan ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <https://www.bps.go.id>.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). Laporan Pengembangan UMKM. <https://www.depkop.go.id>
- Sari, D., & Putri, A. (2021). Pengaruh Pelatihan dan Pendampingan terhadap Kinerja UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 123-135. <https://ejournal.uksw.edu/jeb>
- Hendrawan, Y. (2020). Strategi Marketing Visual UMKM: Pembuatan Banner dan Packaging. *Jurnal Manajemen Pelayanan*, 8(1), 55-63.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management*. Pearson Education. Mankiw,
- N. G. (2018). *Principles of Economics* (8th ed.). Cengage Learning. Tambunan, T. (2009). *UMKM dan Perkembangan Ekonomi Indonesia*. Salemba Empat.
- Suryani, N., & Hadi, S. (2018). *Pemberdayaan UMKM Melalui Inovasi Pengemasan dan Branding Produk*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(2), 123-135.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2020). *Laporan Statistik UMKM Indonesia 2020*. Kementerian Koperasi dan UKM.
- Prabowo, A. (2017). *Desain dan Pemasaran Produk UMKM: Pendekatan Praktis untuk Meningkatkan Daya Saing*. Penerbit Andi.